

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15754890>

TA'LIM JARAYONIDA O'QUVCHI FAOLLIGINI OSHIRISHNING PEDAGOGIK ASOSLARI

Abduraxmonova Moxiraxon Ortiqovna

Qo'qon shahar 2-son politexnikumi

Maxsus fan o'qituvchisi

Annotatsiya. Mazkur maqolada ta'lim jarayonida o'quvchi faolligini oshirishning pedagogik zarurati, metodik asoslari va o'qituvchining ushbu jarayondagi roli tahlil qilindi. Shuningdek, o'quvchi faoliyatini rag'batlantirishda qo'llaniladigan samarali yondashuvlar va vositalar misolida amaliy tavsiyalar keltirildi.

Kalit so'zlar: o'quvchi faolligi, zamonaviy ta'lim, pedagogik yondashuv, faol o'qitish metodlari, o'qituvchi roli, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim, interfaol metodlar, muammoli ta'lim, ta'lim sifati, metodik asoslar.

Ta'lim tizimi har bir jamiyatning asosiy tayanchi, taraqqiyot va barqarorlik kafolatidir. Unda inson omili, xususan o'quvchining rivojlanish darajasi va faol ishtiroki katta ahamiyat kasb etadi. Shu nuqtai nazardan qaralganda, o'quvchi shunchaki bilim oluvchi emas, balki ta'lim jarayonining faol ishtirokchisi, mustaqil fikrlovchi, muammo yechimini izlovchi shaxs sifatida shakllanishi zarur. Ta'lim sohasida kechayotgan tub islohotlar, zamonaviy pedagogik texnologiyalar, kompetensiyaviy yondashuvlar o'qituvchidan yangicha fikrlash, o'quvchidan esa darsdagi faol ishtirokni talab qilmoqda.

An'anaviy yondashuvlarda o'qituvchi axborot uzatuvchi, o'quvchi esa uni qabul qiluvchi sifatida qaralgan bo'lsa, bugungi kunda bu yondashuv o'z o'rnini o'quvchi

markazidagi, interfaol va individual rivojlanishga yo'naltirilgan metodikaga bo'shatmoqda. Demakki, har bir o'qituvchi darsni shunchaki axborot yetkazish emas, balki o'quvchida bilimga ehtiyoj, savolga qiziqish, izlanishga intilish uyg'otadigan jarayon sifatida tashkil etishi lozim.

Ta'lim jarayonida o'quvchining faolligi – bu uning bilim olishdagi tashabbusi, o'z fikrini erkin ifoda etish qobiliyati, mustaqil izlanish va qaror qabul qilishga tayyorligidir. O'quvchi shunchaki tinglovchi emas, balki bilim olish jarayonining faol ishtirokchisi bo'lishi kerak. Zero, ta'limning maqsadi faqat bilim berish emas, balki har bir o'quvchida mustaqil fikrlash, hayotiy vaziyatlarda to'g'ri yo'l topish, ijtimoiy faol shaxs sifatida shakllanishiga ko'maklashishdan iboratdir.

Zamonaviy ta'lim konsepsiyalari, jumladan, **kompetensiyaviy yondashuv** o'quvchi faoliyatini ustuvor deb belgilaydi. Bu yondashuvga ko'ra, o'quvchi o'rgatilmashligi, balki o'rganishi, tayyor javoblarni eslab qolmasligi, balki izlanishi lozim. Ta'lim natijalari nafaqat bilimlar hajmi, balki o'quvchining uni qo'llay olish qobiliyati bilan baholanadi. Bu esa, o'z navbatida, o'quvchi faolligini oshirishni taqozo etadi.

O'quvchining darsdagi passiv ishtiroki, topshiriqlarga nisbatan befarqligi, fikr bildirishga bo'lgan sust munosabati uning bilim sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bunday vaziyatda o'qituvchi ta'lim metodlarini qayta ko'rib chiqishi, darsni o'quvchi uchun qiziqarli, mazmunli va faollashtiruvchi shaklda tashkil etishi zarur.

Shuningdek, jamiyatda tez o'zgarayotgan ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlar, texnologiyalarning rivojlanishi, raqamli muhitda samarali faoliyat yurita olish zarurati o'quvchilardan faollik, moslashuvchanlik va ijodiy yondashuvni talab qilmoqda. Shuning uchun ham bugungi pedagog o'z faoliyatida o'quvchi faolligini oshirishga xizmat qiluvchi metod va vositalarni ongli ravishda tanlay bilishi, ularni samarali qo'llay olishi kerak.

O'quvchi faolligini oshirish – bu o'qituvchining asosiy metodik vazifasi bo'lib, u ta'limning mazmuni, shakli va vositalarini izchil rejalashtirish, o'quvchilar bilan teng huquqli muloqotda bo'lish, ularning fikriga hurmat bilan yondashish orqali amalga

oshiriladi. Aynan shunday yondashuv o'quvchini darsga qiziqtiradi, o'z ustida ishlashga undaydi, bilimni egallashni o'zining ichki ehtiyojiga aylantiradi.

O'quvchi faolligini oshirishda zamonaviy pedagogikaning asosiy vazifalaridan biri — ta'limni interfaol, o'quvchi markazli va motivatsion yondashuv asosida tashkil etishdir. Buning uchun o'qituvchi nafaqat bilim beruvchi, balki o'rgatuvchi, yo'naltiruvchi, rag'batlantiruvchi va yordamchi rolini bajaradi. Mazkur yondashuv o'zining ildizini shaxsga yo'naltirilgan ta'lim, konstruktivistik nazariya, faol ta'lim metodlari kabi pedagogik asoslardan oladi.

Shaxsga yo'naltirilgan yondashuv o'quvchining individual xususiyatlari, ehtiyojlari, qiziqishlari va imkoniyatlarini hisobga oladi. Bu yondashuvda o'quvchi darsning markazida bo'ladi: u passiv tinglovchi emas, balki bilimni faol egallovchi, izlovchi va muhokama qiluvchi subyektdir. O'qituvchi esa faqat tayyor bilimni berib qo'yuvchi emas, balki o'quvchi shaxsiy rivojiga ko'maklashuvchi muhim figuraga aylanadi.

Zamonaviy pedagogikada o'quvchi faolligini oshirishda faol o'qitish metodlari alohida o'rin tutadi. Ular quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- "Aqliy hujum": O'quvchilar guruh bo'lib muammoni muhokama qiladilar va turli takliflar bildiradilar. Bu metod ijodiy tafakkurni rivojlantiradi.

- Munozara: Qarama-qarshi fikrlarni asoslab, mantiqiy fikrlash, bahs yuritish va o'z pozitsiyasini himoya qilishga yordam beradi.

- Insert usuli: Matn ustida ishlashda o'quvchi belgilar orqali o'z reaksiyasini bildiradi (masalan: "+" — yangi ma'lumot, "—" — avval bilganimga zid, "!" — qiziqarli va h.k.), bu esa o'quvchini faol fikrlashga undaydi.

- Rol o'ynash va imitatsiya: Hayotiy vaziyatlarda o'zini tutish, kommunikatsion ko'nikmalarni shakllantirishga yordam beradi.

Muammoli vaziyat yaratish orqali o'quvchining faolligi sezilarli darajada ortadi. O'quvchidan tayyor bilim emas, balki javobni izlab topish, muammoni hal qilish ko'nikmasi talab qilinadi. Bunda o'quvchilar dars mavzusi ustida o'ylaydi, faraz qiladi, taxmin qiladi, izlaydi va muhokama yuritadi.

Ta'limda hamkorlikka asoslangan metodlar ham o'quvchilar faolligini oshiradi. Guruhdagi har bir o'quvchi o'z fikrini aytadi, boshqalarni tinglaydi va qaror qabul qilishda faol ishtirok etadi. Bu metodlar orqali o'quvchilar o'zaro hurmat, tinglash, bir fikrga kelish kabi ijtimoiy ko'nikmalarni ham egallaydilar.

Raqamli asrda o'qituvchi turli elektron vositalar, onlayn platformalar, test tizimlari, interaktiv taqdimotlardan foydalanib, o'quvchini darsga jalb etishi mumkin. AKT yordamida individual yondashuvni ta'minlash, o'quvchini mustaqil ishlashga undash, virtual muhitda ijodiy fikrlash imkonini yaratish mumkin.

Shunday qilib, ta'lim jarayonida o'quvchi faolligini oshirish zamonaviy pedagogikaning asosiy talablaridan biri hisoblanadi. O'quvchi markazli yondashuv, faol ta'lim metodlari, muammoli vaziyatlar, interfaol texnologiyalar va shaxsga yo'naltirilgan yondashuvlar orqali bilim berish jarayoni samarali va mazmunli bo'ladi. Bunday metodik yondashuv o'quvchining mustaqil fikrlash, o'z fikrini erkin ifoda etish, savol berish va ijodiy yondashuvini rivojlantiradi.

O'qituvchining bu jarayondagi roli hal qiluvchi ahamiyatga ega. U nafaqat dars mazmunini yetkazuvchi, balki o'quvchini rag'batlantiruvchi, uning bilimga bo'lgan ichki ehtiyojini uyg'otuvchi va darsni samarali tashkil qiluvchi yetakchi shaxs bo'lishi lozim. Shu sababli har bir pedagog o'z faoliyatida o'quvchi faolligini oshirishga qaratilgan usul va vositalarni ongli ravishda tanlab, o'quv muhitini shaxsiy faollik va o'zaro muloqot asosida qurishi zarur.

Yakuniy xulosa sifatida shuni ta'kidlash joizki, o'quvchi faolligi oshgan taqdirda ta'lim sifati, samaradorligi va barqarorligi ham ortadi. Bu esa, o'z navbatida, yurtimizda raqobatbardosh, mustaqil fikrlovchi va ijtimoiy faol yosh avlodni tarbiyalashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Umumiy pedagogika. -T.: «Fan va texnologiya», 2019, 376 bet.
2. Xoliqov A. Pedagogik mahorat. Darslik. Toshkent 2011-yil.
3. Omonov H. T. Pedagogik texnologiyalar va pedagogi mahorat. Darslik. Toshkent 2009-yil.
4. Erkaboyeva N. Pedagogik mahorat. Oquv qo‘llanma. Toshkent. 2020-yil.
5. Tajibayev, M. A., & Axmedov, J. T. (2022). Sinergetik yondashuv-yoshlarning yangi dunyoqarashini shakllantirishning asosiy jihatlaridan biri sifatida. *Scientific progress*, 3(3), 527-532.